

Evaluación de las propiedades antioxidantes del falcarinol y sus derivados por métodos computacionales

D. Bonilla Rodríguez¹, M. Sánchez Vázquez², S. Rosete Luna^{1*}

¹ Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Prolongación de oriente 6, No. 1009, Col. Rafael Alvarado, C.P. 94340 Orizaba, Veracruz, México.

² Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. Alianza Norte 202, PIIT, Carretera Monterrey-Aeropuerto Km. 10, 66628 Apodaca, Nuevo León, México.

*srosete@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El falcarinol y sus derivados como el falcarindiol, panaxidol y falcarinon son poliacetilenos producidos por plantas superiores de las familias de las *Apiaceae*, *Araliaceae* y *Asteraceae*, estos compuestos han sido estudiados para determinar su bioactividad y se encuentran plenamente caracterizados. En este trabajo se realizó un estudio teórico de las propiedades antioxidantes del falcarinol y sus derivados con la finalidad de estudiar sus propiedades electrónicas y su capacidad de reaccionar con los radicales libres a partir del mecanismo de transferencia del átomo de hidrógeno. Los resultados de estudio se determinaron al analizar al falcarinol y sus derivados la superficie de energía potencial, la entalpía de disociación de enlace y la densidad de espín utilizando métodos computacionales (B3LYP/6-31++G(d,p)), en donde se demostró que el falcarinon es el mejor antioxidante contra especies radicalarias estabilizando al electrón desapareado por efecto de hiperconjugación de sus enlaces conjugados adyacentes.

Palabras clave: Falcarinol, antioxidantes, métodos computacionales.

Abstract

Falcarinol and its derivatives such as falcarindiol, panaxidol and falcarinon are polyacetylenes produced by higher plants of the families of Apiaceae, Araliaceae and Asteraceae, these compounds have been studied to determine their bioactivity and are fully characterized. In this work, a theoretical study of the antioxidant properties of falcarinol and its derivatives was carried out in order to study its electronic properties and its ability to neutralize free radicals from the hydrogen atomic transfer mechanism. The study results were determined by analyzing the potential energy surface, the enthalpy of link dissociation and spin density using B3LYP computational calculations with the number of bases (6-31 ++ G (d, p)), where showed that falcarinon is the best antioxidant against radical species stabilizing by hyperconjugate effect of its adjacent conjugated bonds

Key words: falcarinol, antioxidants, computational methods.

Introducción

El cáncer es uno de los principales padecimientos que atentan contra la salud de los humanos, los tratamientos utilizados a menudo conllevan efectos secundarios que repercuten sobre la relación riesgo-beneficio, estudios epidemiológicos indican que dietas ricas en frutas y verduras protegen contra este padecimiento, por lo que tratamientos alternativos como el empleo de plantas con efectos biológicos se ha hecho más común, esta bioactividad se ha atribuido principalmente al contenido de vitaminas, minerales, fibras (prebióticos) y antioxidantes. Estudios revelaron que la presencia de β -caroteno y α -caroteno en sangre se asociaba con una baja incidencia en este padecimiento [Christensen y col., 2007]. En los países europeos y de América del Norte, la ingesta de β -caroteno y α -caroteno se debe a su presencia en la zanahoria, esto confirma el papel de las zanahorias como profilácticas contra el desarrollo del cáncer [Stahl y col., 2005], [Weber y Grune, 2012]. Sin embargo, esta bioactividad no solo se debe a los carotenoides, estudios recientes han demostrado que los

compuestos poliacetilenos son los principales responsables de esta actividad, en especial los poliacetilenos del tipo falcarinol, también encontrados en las zanahorias [Minto y col., 2008].

Aunque el falcarinol parece ser el poliacetileno más bioactivo, sus poliacetilenos derivados (Figura 1) también han demostrado poseer actividad biológica de suma importancia [Kuklev y col. 2013]. Los efectos beneficiosos de los poliacetilenos del tipo falcarinol son producidos en concentraciones no tóxicas, por lo tanto, representan propiedades farmacológicas que indican que los poliacetilenos pueden ser importantes nutraceuticos de los vegetales [Purup y col., 2009].

Figura 1. Falcarinol y sus derivados.

Katano y col., en 1990, estudiaron los efectos de tres compuestos poliacetilenos de *Panax ginseng* (falcarinol, panaxidol y panaxitriol), sobre el crecimiento de células *in vitro*. Encontraron que estos compuestos poliacetilenos, inhibían el crecimiento de varios tipos de líneas celulares cultivadas de una manera dependiente de la dosis y, que la actividad inhibitoria del crecimiento celular de estos fue más fuerte contra las células malignas que contra las células normales [Matsunaga y col., 1990].

Kobaek-Larsen y colaboradores en el 2005, investigaron los efectos inhibidores del falcarinol contenido en la zanahoria contra el desarrollo de lesiones preneoplásicas en el colon de rata. Lograron demostrar que el consumo de zanahoria era profiláctico contra el cáncer de colon en modelo de rata, además comprobaron que la ingesta de falcarinol *per se*, lograba efectos de la misma magnitud que la ingesta completa de la zanahoria, apoyando la hipótesis de que el falcarinol es una sustancia activa protectora presente en las zanahorias [Kobaek-Larsen y col., 2005].

Otro estudio realizado por Kee y colaboradores en 2014, reveló por primera vez que los poliacetilenos del tipo falcarinol poseen efectos sobre ABCG2, la proteína de resistencia del cáncer de mama. Se estudió la modulación de estos poliacetilenos sobre ABCG2 mediante 3 métodos que confirmaron un efecto inhibitorio de la proteína. Los resultados obtenidos indican un uso prospectivo de poliacetilenos como agentes de inversión de resistencia a múltiples fármacos [Tan y col., 2014].

Un estudio publicado el presente año, evaluó la bioactividad del falcarinol y otros derivados sintéticos en comparación a otro poliacetileno bioactivo natural aislado de *Oplonanax horridus*. Se demostró que la actividad antiproliferativa en líneas celulares con adenocarcinoma ductal pancreático humano, fue mayor para los poliacetilenos sintéticos. Esta investigación sirvió de sustento para afirmar que los poliacetilenos del tipo falcarinol con un doble enlace terminal, son inhibidores potentes de la proliferación de células de cáncer de páncreas, en comparación con poliacetilenos con un enlace sencillo terminal [Cheung y col., 2019].

El interés de este trabajo de investigación se enfocó en realizar un estudio teórico del falcarinol y tres de sus derivados para obtener información sobre su reactividad hacia los radicales libres y su capacidad antioxidante, empleando las herramientas de la química computacional. En la literatura existen pocos reportes de las propiedades electrónicas de estos compuestos, y nuestro interés radica en la importancia que tienen en la inhibición de la proliferación de células cancerígenas.

Metodología

Las energías de cada uno de los conformémeros de los derivados del falcarinol han sido calculadas con el método cuántico Hartree-Fock 3-21G implementado en el programa científico Spartan 14. Estas energías han sido generadas al explorar exhaustivamente la superficie de energía potencial (SEP) de cada una de las estructuras que conforman el presente estudio y para refinar el cálculo, se realizaron en el software Gaussian 09 utilizando el método B3LYP/6-31++G(d,p) [Frisch y col., 2009]. Para este estudio, se tomaron en cuenta a todas las configuraciones de las estructuras con centros estereogénicos. De esta manera, el análisis se llevó a cabo con un total de nueve estructuras de las cuales dos corresponden a los enantiómeros 3S y 3R para falcarinol, cuatro que corresponden a los diastereómeros del falcarindiol (3R,8R; 3R,8S; 3S,8R; 3S,8S), dos enantiómeros del panaxidol (3R y 3S) y uno para falcarinon. Las estructuras fueron visualizadas en el programa Chemcraft v1.8

Se ha calculado entalpía de disociación de enlace (EDE) de cada O-H o C-H de las estructuras de más baja energía del falcarinol y sus derivados. Los resultados obtenidos se analizaron en relación al mecanismo de transferencia de hidrógeno con la siguiente ecuación:

$$EDE_{(RO-H)} = H_{ROH} - (H_{RO\cdot} + H_{H\cdot})$$

El valor de la entalpía para el átomo de hidrógeno determinado en el mismo nivel de teoría es de -0.5016659 Hartrees. Los orbitales moleculares y las densidades de espín se generaron y visualizaron empleando el programa Chemcraft v1.8.

Resultados y discusión

Se ha explorado la superficie de energía potencial para determinar el mínimo global de energía de cada estructura, precisamente estos mínimos globales representan la energía de cada conformémero en su forma más estable y se fueron empleados en el cálculo de la EDE. En la Figura 2 se aprecian las estructuras más representativas.

Figura 2. Conformémeros optimizados al nivel de teoría DFT-B3LYP/6-31++G(d,p).

Para poder valorar las propiedades antioxidantes del falcarinol y sus derivados, se ha calculado la EDE de cada enlace O-H y C-H lábil de cada estructura. Los resultados se pueden observar en la Tabla 1. Los valores más bajos pertenecen a la molécula del falcarinon, de 86.42 y 74.00 kcal/mol, para los hidrógenos removidos homolíticamente en las posiciones 11 y 8, respectivamente (ver Figura 3). Esto significa que las especies de radicales libres reaccionarán más fácilmente sobre el falcarinon, rompiendo el enlace C-H más débil, debido a que ese compuesto no tiene grupos hidroxilo.

Sin embargo, la capacidad antioxidante de una estructura química, no depende solo de que tan fácil pueda reaccionar ante especies de radicales libres, también hay que tomar en cuenta que tan fácil le es a un compuesto estabilizar al radical libre dentro de su estructura, y eso se logra estabilizando al electrón desapareado a través de sus enlaces conjugados. Para ese propósito, nosotros hemos calculados la densidad de espín en cada estructura para observar gráficamente cuál de todas las estructuras estudiadas estabilizan o deslocalizan mejor al electrón desapareado.

Tabla 1. Entalpías de disociación de enlace.

Molécula	EDE (kcal/mol)
(R)Falcarinol	109.17
(S)Falcarinol	109.17
[-3H](R,R)Falcarindiol	109.42
[-9H](R,R)Falcarindiol	106.38
[-3H](R,S)Falcarindiol	109.30
[-9H](R,S)Falcarindiol	105.48
[-3H](S,R)Falcarindiol	109.37
[-9H](S,R)Falcarindiol	105.92
[-3H](S,S)Falcarindiol	109.21
[-9H](S,S)Falcarindiol	107.01
(R)Panaxidol	108.51
(S)Panaxidol	107.83
(-HC2)Falcarinon	110.50
(-HC8)Falcarinon	74.00
(-HC11)Falcarinon	86.42

Figura 3. Estructuras de los radicales libres de (-HC8) falcarinon y (-HC11) falcarinon con valores de EDE de 74.00 y 86.42 kcal/mol, respectivamente.

Para lograr una comparación visual contrastante, hemos elegido dos estructuras con poca densidad de espín y dos con densidad de espín abundante, tal como se muestra en la Figura 3. En este caso hemos elegido a dos estructuras con valores de EDE altas ((-HC2) Falcarinon con 110 kcal/mol y el [-3H](R,R) Falcarindiol con 109.42 kcal/mol), y dos con EDE bajas (las dos estructuras mostradas en la Figura 2).

De acuerdo a Parkinson y col [1999], la densidad de espín más deslocalizada demuestra la facilidad con la que es formado el radical y el que mejor lo estabiliza.

Las dos estructuras superiores mostradas en la Figura 4 muestran más zonas de densidad de espín, especialmente la estructura del (-HC8) falcarinon, la cual está deslocalizada a través de todos sus enlaces insaturados. Esto esta distribución de espín en estructura concuerda muy bien con la EDE asignada a esta estructura, la cual presenta el valor más bajo (74 kcal/mol) de todas las listadas en la Tabla 1.

Por otra parte, las estructuras que se localizan en la parte inferior de la Figura 3 tienen poca distribución de espín comparadas con las estructuras superiores. La diferencia de la distribución de espín en ambos tipos de estructuras es muy significativa y soporta muy bien lo antes observado con los valores de las EDE reportados en la Tabla 1.

Figura 4. Distribución de la densidad de espín de las estructuras con más alto y más bajo malos de EDE, calculadas al nivel de teoría B3LYP/6-31++ G(d,p). Valor de la idodensidad: 0.0003 a.u.

Trabajo a futuro

Se continuará la investigación con estructuras similares para establecer aquellos productos naturales que tengan las mejores propiedades antioxidantes.

Conclusiones

Se calcularon las energías mínimas del falcarinol, panaxidol, falcarindiol y falcarinon, explorando la superficie de energía potencial, así como cada uno de sus enantiómeros y estereoisómeros por el método B3LYP/631G ++(d,p). Se determinaron las entalpías de disociación de enlace para el falcarinol de 109.17 kcal/mol, para el falcarindiol en un intervalo de 105 a 109 kcal/mol, siendo la de más baja energía removiendo el hidrógeno en la posición del C-8 del falcarinol (3R,8S).

De toda la serie analizada el falcarinon al remover el hidrógeno en la posición C-8 fue el compuesto que requirió menos energía para la ruptura homolítica de su enlace y al ser estabilizado por sus enlaces conjugados es el compuesto con la menor actividad antioxidante ya que su entalpía de disociación es de 74 kcal/mol y se

corresponde con los resultados de densidad de espín en donde se observa que existe mejor deslocalización del electrón desapareado.

Agradecimientos

Agradezco al Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) por el acceso al Cluster para que esta investigación pudiera realizarse, así como también al Dr. Mario Sánchez Vázquez por sus observaciones para enriquecer este trabajo.

Referencias

1. Cheung, S. S. C., Hasman, D., Khelifi, D., Tai, J., Smith, R. W., Warnock, G. L. (2019). Nutrition and Cancer. **(71)**, 301 – 311.
2. Christensen, L. P., Kreutzmann, S. (2007). Separation Science in Food Analysis. **(30)**, 483 – 484.
3. Frisch, M. J., et al. (2009). Gaussian 09, Revisión B.01, Gaussian, Inc. Wallingford CT.
4. Kobaek-Larsen, M., Christensen, L. P., Vach, W., Ritskes-Hoitinga, J., Brandt, K. (2005). Journal of Agricultural and Food Chemistry. **(53)**, 1823 – 1827.
5. Kuklev, D. V., Domb, A. J. y Dembitsky, V. M. (2013). Phytomedicine, **(20)**, 1145 – 1159.
6. Matsunaga, H., Katano, M., Yamamoto, H., Fujito, H., Mori, M., Takata, K.(1990). Chemical and Pharmaceutical Bulletin. **(38)**, 3480 – 3482.
7. Minto, R. E., Blacklock, B. J. (2008). Progress in Lipid Research. **(47)**, 39 – 42.
8. Parkinson C. J, Mayer P. M. L, Radom L. (1999). J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2**(11)**, 2305 – 2313
9. Purup, S., Larsen, E., Christensen, L. P. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 57, 8290 – 8296.
10. Stahl, W., Sies, H. (2009). Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease. **(1740)**, 101 – 107.
11. Tan, K. W., Killeen, D. P., Li, Y., Paxton, J. W., Birch, N. P., Scheepens, A. (2014). European Journal of Pharmacology. **(723)**, 346 – 352.
12. Weber, D., Grune, T. (2012) Carotenoids in Nutrition and Health - Developments and Future Trends. **(56)**, 251 – 258.